

SAN GIOVANNI BATTISTA

CESARI GIUSEPPE DETTO CAVALIER D'ARPINO

(Arpino 1568 - Roma 1640)

INVENTARIO: 229

MATERIA / TECNICA: olio su lavagna

SCHEMA

La prima sicura menzione di questo olio su lavagna è nell'inventario Borghese del 1693, dove figura con una descrizione molto precisa, ma erroneamente attribuito, come "quadretto di un palmo e mezzo in circa in lavagna con S. Gio. Batta. che piglia l'acqua da uno Scoglio et un'Agnello del No 170. Cornice dorata del Martiniani". Il numero 170 citato nell'inventario è tuttora riscontrabile sul dipinto (in basso a destra), elemento che insieme alle dimensioni e al supporto ne consente la sicura identificazione. La critica ritiene che l'opera corrisponda a quella elencata nell'inventario del 1607 – relativo al sequestro dei beni appartenenti al Cavalier d'Arpino, punito per volere di Paolo V a seguito dell'accusa di detenzione illecita di armi – dove compare un "quadretto de paesi con San Giovanni". In tal caso, grazie alla donazione dello zio pontefice, il dipinto sarebbe giunto nelle mani del cardinale Scipione Borghese insieme ad altre 104 opere, molte delle quali ancora presenti in Galleria Borghese, tra cui cinque di mano dello stesso Cavalier d'Arpino o riferite al suo ambito. Oltre al possibile riconoscimento del quadro nell'inventario del 1607, è stata proposta anche la sua identificazione con la pittura menzionata nella guida di Giacomo Manilli (1650, p. 115) come "San Giovanni nel Deserto, è del Cavaliere [Paolo] Guidotti" (Della Pergola 1959, p. 62). La medesima attribuzione al Guidotti si ritrova nell'inventario del cardinale Borghese già datato tra il 1615 e il 1630 (oggi ritenuto del 1633 circa), da cui probabilmente Manilli attinge, e dal quale si apprendono le dimensioni del quadro, compatibili con quelle dell'opera in esame: "quadretto di san Giovanni, alto 1 1/2 largo 1 1/4 cornice dorata. Guidotti". Questa corrispondenza consentirebbe di collegare il *San Giovanni* direttamente al cardinal Scipione e quindi di sostenerne la provenienza dal sequestro di cui sopra. Tuttavia, in mancanza di ulteriori elementi, l'effettiva provenienza resta incerta.

L'unico inventario in cui si ritrova la corretta attribuzione al Cavalier d'Arpino è quello fidecommissario del 1833, mentre sul piano storico-critico va notato che Roberto Longhi (1928, p. 198) ascrive autonomamente l'opera al Cesari su base stilistica nonostante il fraintendimento attributivo risultante dai documenti e da un antico scambio di cartellini con il *San Giovanni Battista* di Simone Cantarini ([inv. 357](#), cfr. Della Pergola 1959, p. 62), questioni che hanno causato una certa confusione sulla paternità del dipinto. Sebbene il parere di Longhi sia stato accolto sia da Adolfo Venturi (1932, p. 939), sia da Paola Della Pergola (*cit.*), l'opera non è stata inclusa nella mostra sul Cavalier d'Arpino del 1973 e ancora nel 2000 è stata esposta alla mostra

bergamasca *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda* con una sola ipotetica attribuzione al Cesari (Macioce 2000, p. 194). In quell'occasione, nel dipinto viene rilevata una certa rigidità del panneggio del santo e una corsività nel *ductus* pittorico assimilabili al metodo compilatorio con cui Bernardino Cesari utilizzava le invenzioni del fratello, tanto che viene ipotizzato che il quadretto possa essere ricondotto alla mano dello stesso Bernardino. Solo in seguito Herwarth Röttgen (2002, p. 369) include il dipinto nel catalogo del maggiore dei fratelli, notando nel volto efebico del protagonista una stringente somiglianza con altri volti femminili certamente autografi, come ad esempio quello di Europa nel quadro Borghese ([inv. 378](#)) e quello della moglie di Putifarre nella tavola di provenienza Ludovisi, ora in collezione privata.

Ritenuto un bell'esempio della pittura paesistica del Cavalier d'Arpino, il dipinto si inserisce senza dubbio nel periodo delle sue opere mitologico-erotiche ed è quindi databile tra il 1603 e il 1606, poco prima della confisca voluta da Paolo V.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 113;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 370;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 131;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1911-1912, p. 229;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;
- A. Bertini Calosso, *Le Collezioni artistiche e archeologiche di Roma*, in *Guida d'Italia del T.C.I. – Italia Centrale*, 1931, p. 280;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1932, 5, p. 939;
- A. De Rinaldis, *D'Arpino e Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte" (XXIX), 1936, p. 580;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in "Archivi" (III, IV), 1937, p. 222;
- A. De Rinaldis *La Galleria Borghese in Roma* (Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia), Roma 1939 (3a ed.), p. 32;
- A. Quadrini, *Il Cavalier d'Arpino*, Isola del Liri 1940, p. 52;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 62, n. 89;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 26, p. 217;
- K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/Caucig and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, Ljubljana 1974-1976, pp. 51-52;
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 66;
- S. Macioce, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 194, n. 18;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 121;
- H. Röttgen, *Il Cavalier Giuseppe Cesari D'Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell'incostanza della fortuna*, Roma 2002, p. 369, n. 122;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 77.

SAINT JOHN THE BAPTIST

CESARI GIUSEPPE CALLED CAVALIER D'ARPINO

(Arpino 1568 - Rome 1640)

INVENTORY: 229

MEDIUM: oil on slate

COMMENTARY

The first certain mention of this oil on slate appears in the Borghese inventory of 1693, where it is precisely described – though with an erroneous attribution – as a ‘small painting of roughly a span and a half on slate with St John the Baptist taking water from a rock and a lamb. No. 170. Gilded frame by Martiniani’. The inventory number cited here is still visible in the lower right hand corner of the painting; together with the indication of its measurements and support medium, this detail allows us to be certain of its identification.

Critics believe that this work corresponds to the one that appears in the inventory of Cavaliere d'Arpino's goods, which were confiscated at the behest of Paul V as punishment for illegal possession of weapons; indeed, this document contains mention of a ‘small landscape with John the Baptist’. If this is in fact the case, the painting came into the collection of Cardinal Scipione Borghese together with 104 other works, thanks to the donation of his uncle the pope. Many of these paintings are still held by the Galleria Borghese, including five which are either by Cesari or from his circle. In addition to the possibility that the work in question is the one indicated in the 1607 inventory, some scholars have proposed that the same painting appears in the guide by Giacomo Manilli (1650, p. 115), which mentions a ‘John the Baptist in the desert, by Cavaliere [Paolo] Guidotti’ (Della Pergola 1959, p. 62). The same attribution to Guidotti is found in the inventory of Cardinal Borghese (once dated to between 1615 and 1630 but which scholars now believe to have been composed in roughly 1633), on which Manilli probably drew. Here we learn the dimensions of the work in question: ‘a small painting of John the Baptist, 1½ high and 1¼ wide, gilded frame. Guidotti’. This correspondence allows us to link this *Saint John the Baptist* directly to Cardinal Scipione and therefore to confirm its entry into the Borghese Collection by means of the above-mentioned confiscation. Nonetheless, without further details, its provenance is still uncertain.

The only inventory with the correct attribution to Cesari is that of the 1833 *fideicommissum*. Regarding the opinions of art historians, we should note that Roberto Longhi (1928, p. 198) ascribes the work to Cesari on purely stylistic grounds, allowing him to by-pass the documentary uncertainties caused by the mistaken attribution of the older inventories, which was the fruit of having confused the work in question with Simone Cantarini's *Saint John the Baptist* (inv. no. 357; see Della Pergola 1959, p. 62). Although Longhi's reasoning was accepted by both Adolfo Venturi (1932, p. 939) and Paola Della Pergola (op. cit.), the work was not included in the 1973 exhibition on Cavaliere d'Arpino, while its attribution to Cesari was given as only hypothetical in the 2000 exhibition *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda* in Bergamo (Macioce 2000, p. 194). On the latter occasion, critics wrote that the somewhat rigid rendering of the saint's garment as well as a certain brevity in the pictorial execution recall the means employed by Bernardino Cesari to ‘summarise’ his brother's artistic inventions; some scholars have indeed proposed that the work was by Bernardino himself. Only later did Herwarth Röttgen (2002, p. 369) include the painting in the catalogue of the older brother, noting that the youthful face of the protagonist closely resembles those of other female figures which were certainly by Cavaliere d'Arpino, such as that of Europe in the painting in the Borghese Collection ([inv. no. 378](#)) and that

of Potiphar's wife in the panel from the Ludovisi collection, now privately owned.

Considered a fine example of Cesari's landscape painting, the work can undoubtedly be dated to the period of his mythological and erotic production, namely between 1603 and 1606, just before the confiscation of his works ordered by Paul V.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 113;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 370;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 131;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1911-1912, p. 229;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;
- A. Bertini Calosso, *Le Collezioni artistiche e archeologiche di Roma*, in *Guida d'Italia del T.C.I. – Italia Centrale*, 1931, p. 280;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1932, 5, p. 939;
- A. De Rinaldis, *D'Arpino e Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte" (XXIX), 1936, p. 580;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in "Archivi" (III, IV), 1937, p. 222;
- A. De Rinaldis *La Galleria Borghese in Roma* (Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia), Roma 1939 (3a ed.), p. 32;
- A. Quadrini, *Il Cavalier d'Arpino*, Isola del Liri 1940, p. 52;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 62, n. 89;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 26, p. 217;
- K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/Caucig and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, Ljubljana 1974-1976, pp. 51-52;
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 66;
- S. Macioce, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 194, n. 18;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 121;
- H. Röttgen, *Il Cavalier Giuseppe Cesari D'Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell'incostanza della fortuna*, Roma 2002, p. 369, n. 122;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 77.

